

MAKTABGACHA TAYYORLOV GURUHLARIDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Djakbarova Mohida Zokirjonovna

Namangan viloyati Chortoq tumaniga qarashli 26-DMTT tarbiyachisi
Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Namangan filiali 1-kurs magistranti
Maktabgacha ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo‘nalishi
+998949768790

Anotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha tayyorlov guruhlarida multimediya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari va pedagogik samaradorligi tahlil qilinadi. Multimediya vositalari — audio, video, animatsiya, interaktiv dasturlar orqali bolalarning qiziqishini oshirish, ularning e’tiborini jamlash va ta’lim jarayonini yanada jonlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq, tafakkur, tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqiladi. Maqola oxirida ushbu texnologiyalarning samarali qo‘llanilishi bo‘yicha metodik tavsiyalar beriladi.

Annatation. This article analyzes the importance, advantages and pedagogical effectiveness of using multimedia technologies in preschool groups. The possibilities of increasing children's interest, concentrating their attention and further enlivening the educational process through multimedia tools - audio, video, animation, interactive programs are highlighted. The possibilities of developing speech, thinking, imagination and creative thinking in preschool children with the help of modern technologies are also considered. At the end of the article, methodological recommendations are given for the effective use of these technologies.

Аннотация. В статье анализируются значимость, преимущества и педагогическая эффективность использования мультимедийных технологий в дошкольных группах. Освещены возможности повышения интереса детей, концентрации их внимания и дальнейшего оживления образовательного процесса с помощью мультимедийных средств — аудио, видео, анимации, интерактивных программ. Также рассматриваются возможности развития речи, мышления, воображения и творческого мышления у детей дошкольного возраста с использованием современных технологий. В конце статьи даны методические рекомендации по эффективному использованию данных технологий.

Kalit soʻzlar: maktabgacha taʼlim, tayyorlov guruhi, multimediya texnologiyalari, interaktiv dars, bolalar rivojlanishi, vizual vositalar, taʼlim jarayoni, raqamli pedagogika, axborot texnologiyalari, taʼlimda innovatsiya.

Bugungi kunda taʼlim jarayonida zamonaviy texnologiyalar, xususan, multimediya vositalaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha tayyorlov guruhlarida bu texnologiyalar bolalarning bilishga boʻlgan qiziqishini kuchaytirish, mavzuni yaxshiroq tushunishga yordam berish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi.

Multimediya texnologiyalari deganda — matn, tasvir, animatsiya, audio va video elementlarini birgalikda taqdim etuvchi interaktiv vositalar tushuniladi. Bunday vositalar orqali bolalarga mavzularni obrazli, jonli va qiziqarli shaklda yetkazish mumkin. Masalan, hayvonlar haqida gap ketayotgan darsda ularning tovushlari, harakatlanish animatsiyasi va haqiqiy tasvirlari yordamida bolalarda mavzuga nisbatan chuqur tushuncha hosil qilinadi. Tajribalar shuni koʻrsatadiki, multimediya vositalari bilan boyitilgan darslar bolalarning eʼtiborini ushlab turadi, ularni faol ishtirok etishga undaydi va xotirada uzoq saqlanadigan bilimlarni shakllantiradi. Bundan tashqari, bunday texnologiyalar individual yondashuvni taʼminlash imkonini beradi — har bir bola oʻz tempida materialni oʻzlashtirishi mumkin.

Multimediya vositalarining yana bir afzalligi shundaki, ular orqali taʼlim jarayoni nafaqat informativ, balki emotsional jihatdan ham boyitiladi. Bu esa bolalarning ijodkorligi, tasavvuri va estetik didini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, ertaklar asosida tayyorlangan animatsion darslar orqali bolalar nafaqat voqeani tushunadilar, balki qahramonlarning xatti-harakatlarini tahlil qilishga ham oʻrganadilar. Biroq, maktabgacha taʼlim muassasalarida multimediya texnologiyalaridan foydalanishda muayyan metodik yondashuv zarur. Texnologiyalar pedagogik maqsadlarga xizmat qilishi, oʻqituvchining asosiy rolini toʻliq almashtirmasligi, balki uni toʻldirishi kerak. Shu sababli, pedagoglar multimediya darslarini ishlab chiqishda bolaning yosh xususiyatlari, psixologik va jismoniy rivojlanish darajasini eʼtiborga olishlari lozim.

Yuqoridagi mulohazalarni tahlil qilgan holda biz quyidagi tavsiyalarni taklif eta olamiz.

1. Multimediya vositalarini tanlashda yosh xususiyatlariga moslikka eʼtibor qaratish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tanlangan materiallar sodda, rang-barang va emotsional jihatdan boy boʻlishi kerak.

2. Multimediya texnologiyalaridan maqsadli foydalanish muhimdir. Har bir dars mavzusi uchun multimedia vositasi aniq maqsadga yoʻnaltirilgan boʻlishi, bolalarda muayyan bilim va koʻnikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak.

3. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar va treninglar tashkil etilishi lozim. Multimediya texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish uchun pedagoglar tegishli ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari zarur.

4. Bolalar faoliyatini interaktiv shaklda tashkil qilish tavsiya etiladi. Multimediya darslari faqat tomosha qilish emas, balki bolalarning fikrlashi, suhbatda ishtiroki, savol-javoblar orqali faolligini ta‘minlashi kerak.

5. Multimediya vositalari bilan bog‘liq texnik sharoitlar yaxshilanishi zarur. Darslar samaradorligi ko‘p jihatdan texnik baza (projektor, kompyuter, audio tizim)ning mavjudligi va sifatiga bog‘liq.

6. Ta‘lim mazmuni va texnologiyalar uyg‘unligini ta‘minlash muhim. Innovatsion yondashuvlar ta‘lim mazmunidan ajralib qolmasligi, balki uni boyitishi kerak.

Yuqoridagi fikir va tahlillarga tayanib biz quyidagicha umumiy xulosa berishimiz mumkin. Maktabgacha tayyorlov guruhlarida multimediya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta‘limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar orqali dars jarayonini jonlantirish, bolalarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularning tafakkuri, nutqi va estetik didini rivojlantirish mumkin. Multimediya vositalari ta‘lim jarayonini nafaqat samaraliroq, balki zavqli va esda qolarli qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu vositalardan foydalanishda metodik yondashuv, pedagogning ijodiyliigi va texnik sharoitlarning mavjudligi muhim omillar hisoblanadi. To‘g‘ri yo‘naltirilgan va maqsadli ishlatilgan multimediya texnologiyalari bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va zamonaviy ta‘lim sifatini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanboyeva, G'. (2018). Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi. Toshkent: “Fan” nashriyoti.

2. Xolboeva, M. (2020). Multimediya texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi o‘rni. – Pedagogik izlanishlar jurnali, №2, 45–48-betlar.

3. Karimova, D. (2021). Raqamli pedagogik yondashuvlar va ularning maktabgacha ta‘limda qo‘llanilishi. – O‘zMU Ilmiy axborotlari, №3, 110–113-betlar.

4. Yusupova, M. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalar faoliyatini rivojlantirishda AKT vositalarining o‘rni. – Ta‘lim va innovatsiyalar, №1(4), 29–33-betlar.

5. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press.

6. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Wiley.